

REMINISCENCIAS

Boletín Informativo del Centro de Estudios Textuales (CETEX)

Año 1, Número 1 (Julio-diciembre, 2024).

Aprobado por el Consejo Directivo del Instituto Pedagógico de Maturín "Antonio Lira Alcalá", mediante la Resolución Nro.: **C.D.O. 2024/10/138**, de fecha 15 de octubre de 2024.

Depósito legal:

Digital: **MO2025000020**

Impreso: **MO2025000021**

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18146775>

REMINISCENCIAS

Es un órgano de difusión interna de las actividades y de productos de investigación desarrollados por el Centro de Estudios Textuales (CETEX) y por los estudiantes de pregrado de las especialidades de Lengua y Literatura e Inglés, el cual constituye un espacio de reflexión, promoción y discusión sobre los temas que ocupan el interés en las unidades curriculares y prácticas cotidianas de interacción lingüística, que ofrecerá como secciones inaugurales: editorial, práctica lingüística, reseñas y creación literaria, pudiendo ampliar las mismas en razón del progreso que vaya teniendo a lo largo de su trayectoria. De igual manera, el precitado boletín se edita y publica en formato (PDF y versión compacta para redes sociales), con una periodicidad semestral (enero-junio y julio-diciembre).

CONSEJO EDITORIAL

José Cova-Gaspar

Fundador
(Director-Editor)

Elizabeth Zapata

(Jefa del Departamento de Lingüística UPEL-IPM)

Oraima Franco

Adrián Chaurán

(Asistente de Dirección y Edición)

Cómo citar:

Centro de Estudios Textuales y Cova Gaspar, J. J. (2024). Boletín Reminiscencias, Año 1, Número 1 (Julio-diciembre, 2024). Centro de Estudios Textuales. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18146775>

CENTRO DE ESTUDIOS TEXTUALES (CETEX)

José Cova-Gaspar

(Coordinador)

Elizabeth Zapata

Maigualida Fuentes

María Esther Noriega

Oraima Franco

María Correa

Nerba Millán

Daxis Zerpa

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR

Raúl López Sayago

Rector

Doris Pérez

Vicerrectora de Docencia

Moraima Estévez

Vicerrectora de Investigación y Postgrado

María Teresa Centeno

Vicerrectora de Extensión

Nilva Liuval Moreno

Secretaria

Instituto Pedagógico de Maturín “Antonio Lira Alcalá”

Robin Ascanio

Director-Decano (E)

Yamiles Salazar

Subdirectora de Docencia (E)

José Acuña Evans

Subdirector de Investigación y Postgrado

Raúl López

Subdirector de Extensión (E)

Hernán Ferrer

Secretario

Sumario

Pp.

Editorial	7
Reportajes	
Un lingüista presente en el conversatorio anual de la Asociación de Profesores de la UPEL, a propósito del Día del Profesor Universitario.....	12
Café Literario toma espacios del Instituto Pedagógico de Maturín, en celebración por el del Día Nacional del Escritor.....	14
De fiesta el CETEX por su XXVII aniversario.....	15
Especialidad de Inglés del Instituto Pedagógico de Maturín realizó Jornada de Socialización de Experiencias de FASE de IDA.....	17
Nuevos espacios para la creación artística en el Instituto Pedagógico de Maturín: Presentación y bautizo de la revista literaria Preludio.....	18
CETEX y el Departamento de Lingüística vuelven a celebrar sus tradicionales Jornadas de Actualización Lingüística y Literaria.....	19
CETEX visibiliza a las mujeres y sus narrativas, celebrando foro en el que se tejieron historias con diferentes hilos discursivos.....	22
Centro de Estudios Textuales presente como jurado en la X edición del Encuentro Intercolegial de Deletreo del estado Monagas.....	24
Creación Literaria	
<i>Béntica</i>	27
Adrián Chaurán	
<i>No estoy bien</i>	28
Jonatán Cedeño	
<i>La magnanimidad de lo exiguo</i>	29
Enlusmar Urbina	
Práctica Lingüística	
<i>La neutralidad del género gramatical en el discurso contemporáneo: historia y porvenir</i>	31
Carlos Figueras	

Conferencia

Memoria y sentido: hacia el ethos pedagógico necesario.....38
José Cova-Gaspar

Reseña

Las Bacantes de Eurípides.....43
Adrián Chaurán

Ensayo

Lenguaje y humanidad: comprensiones y tránsitos.....46
Rolando Rojas

.

Nuestros colaboradores.....48

Créditos editoriales.....49

Normas para los autores.....50

Líneas de investigación del CETEX.....51

Contacto con Reminiscencias.....53

EDITORIAL

Reminiscencias, huellas mágicas que atestiguan tránsitos, sentidos, pareceres y verbos encendidos. Así, inauguramos este nuevo espacio del Centro de Estudios Textuales (CETEX), que nació de la necesidad de abrir caminos que den hacia el interior de los actores estudiantiles de las especialidades de Lengua y Literatura e Inglés del Instituto Pedagógico de Maturín “Antonio Lira Alcalá”, para ser el lugar de encuentro, promoción y discusión en torno a los hechos lingüísticos y literarios que nos tocan la piel y nos hacen reunirnos alrededor del fuego de la tertulia para construir puentes que nos conecten con la comprensión de las realidades que aquejan el mundo en sus constantes crisis y que nos hacen vivir la comunicación como acontecimiento humano que trasciende fronteras e idiomas para convertirse en punto común para la reflexión y la crítica consciente sobre los porqués de la interacción, la creación estética del lenguaje y la hondura del pensamiento inmerso en ella.

Damos, entonces, la bienvenida a este nuevo destino que procurará convertirse en diálogo franco y extendido, el espacio para acrisolar y dar vida a la discusión elevada, donde la diversidad será invitada permanente, al calor de voces variopintas que tomarán forma en las secciones: *Creación Literaria*, *Reportaje de Eventos de las áreas de interés*, *Reseña de obras* y *Práctica Lingüística*, espacios que serán visitados por las plumas de estudiantes de pregrado la universidad y también (¿Por qué no?) de algunas otras casas de formación y de niveles de postgrado. En *Reminiscencia* son convidadas todas las posturas, corrientes y enfoques que tengan a bien abordar los hechos lingüísticos que humanicen desde el análisis concienzudo de sus intersticios.

Pese a los vaivenes socio-políticos y económicos del país, que lógicamente trastocan la universidad y su gestión en temas editoriales, por las dificultades presupuestarias y técnico-logísticas que ello implica, este boletín irrumpe en la escena como testimonio fiel de la determinación del manejo académico-administrativo del CETEX, que ha asumido la dificultad como un desafío para proponer un modelo de gestión que valore los talentos humanos que abrazan la transformación como su bandera, haciendo posible seguir escribiendo donde otros han borrado el camino, favoreciendo el aprovechamiento de cada recurso para brindar oportunidades a quienes vienen detrás y no se han sentido acompañados.

En este número inaugural presentamos un nutrido grupo de contribuciones que vivifican el trabajo que se realiza en el Instituto y que seguramente se convertirá en motivación para que otros se incorporen a la labor investigativa, aportando sentidos y pareceres que alimenten la discusión elevada de los temas que ocupan la atención de lingüistas, literatos y docentes en formación.

Así, a la luz de la obra *La persistencia de la memoria* (1931), de Salvador Dalí, que sirve de ilustración a la portada de este primer número del boletín, nos damos licencia para presentar en un recorrido azaroso y a la vez rico, la memoria del año 2024 en un compendio cronológico inverso que nos pasea por un ciclo de éxitos y lo hacemos en el apartado de **Reportajes**, donde se registran los eventos más significativos para los ámbitos que nos ocupan: en primer lugar, recogemos aquí la participación del director-editor de estas páginas en el conversatorio anual que la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador organiza en el Instituto Pedagógico de Maturín, a propósito de lo que una de las voces invitadas fue la del lingüista que tiene ocasión de regentar esta ventana editorial, donde aprovechó para hacer notar la trascendencia del discurso sobre el ethos pedagógico necesario para transitar la era contemporánea.

En segundo lugar, reseñamos la celebración del Día Nacional del Escritor, en torno a cuya fecha el Departamento de Lingüística del Instituto celebró el evento denominado Café Literario, que contó con actividades de lectura dramatizada de poemas del autor en torno al cual en Venezuela se instituyó tal celebración, el más destacado estudioso de la lengua de los tiempos fundacionales de la gramática en este lado del Atlántico, Andrés Bello.

También va en esta edición la celebración del XXVII aniversario del Centro de Estudios Textuales, que incluyó el acostumbrado canto de cumpleaños y reuniones ordinarias que trataron temas de gestión investigativa y editorial de la instancia, las cuales sirvieron de motivo para el encuentro de los investigadores.

Incluimos en este número del boletín, la realización –en el mes de mayo- de la Jornada de Socialización de Experiencias de Fase de IDA de la especialidad de Inglés, un evento que permitió revivir las historias y recorridos formativos de los practicantes de dicha área en el centro de aplicación en el que desarrollaron sus actividades académicas.

Para el 30 de abril, se realizó en el Instituto el lanzamiento de la revista literaria *Preludio*, un espacio para brindar oportunidades de publicación e intercambio para los estudiantes del área de literatura, que seguramente se convertirá en un lugar de encuentro común entre lectores interesados en dichos menesteres.

Asimismo, a propósito del Día del Libro y del Idioma, el CETEX y el Departamento de Lingüística prepararon su fiesta grande en el Edificio Sur del Instituto. En esta ocasión celebrando los días 23 y 24 de abril la XII edición de sus tradicionales Jornadas de Actualización Lingüística y Literaria, sirviendo de motivo *La formación profesional en contextos globales* y que reunió no sólo a lingüistas y

entendidos de la literatura, sino a exponentes de varias áreas formativas, quienes esbozaron las rutas que este siglo precisa para la consolidación de los profesionales necesarios para la transformación.

Para el 6 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Centro de Estudios Textuales, a través de la línea de investigación de Estudios del Discurso, organizó el conversatorio “Mujer y discurso: narrativas y sentires desde diferentes ámbitos”, actividad que sirvió para que las voces de tres damas expusieran sus discursos para atestiguar los tránsitos que antes y ahora tienen las mujeres desde las particularidades propias.

Siguiendo en el recorrido de los eventos que marcaron la pauta en el año 2024, compartimos la participación de dos de nuestros investigadores miembros del CETEX en el X Encuentro de Deletreo Intercolegial del estado Monagas, celebrado en el mes de febrero en el auditorio de la Lotería de Oriente, en la ciudad de Maturín; actividad en la que integrantes del referido cuerpo de investigación formaron parte del jurado calificador en la modalidad de Español, aportando con su experiencia a la elevación de la calidad académica del evento.

A continuación, en la sección de **Creación Literaria**, incorporamos un poema de la autoría de Adrián Chaurán, titulado *Béntica*, que explora los misterios del mar y se entrelaza con la pasión amorosa, dejando vestigios de lo carnal y lo sublime en breves líricas que se convierten en desgarradoras sentencias. También incluimos en esta sección el poema *No estoy bien*, escrito por Jonatán Cedeño, estudiante de la especialidad de Lengua y Literatura, quien desde un abordaje desprovisto de métricas espesas, expone el carácter humano del ser, en una creación que se atreve a mostrar las venas abiertas de la identidad particular, procurando un encuentro con la otredad. De igual manera, Enlusmar Urbina nos presta su pluma poética al compartir sus sentires a través del poema *La magnanimidad de lo exiguo*, con el que destaca la creación estética como ejercicio desinhibido de manifestación del interior del ser.

Nos acompaña en la sección de **Práctica Lingüística**, Carlos Figueras, estudiante de la especialidad de Lengua y Literatura, quien nos presenta un ejercicio de investigación que aborda el tema del género gramatical en el discurso cotidiano, a través de un trabajo que prosigue para develar las motivaciones imbricadas en el uso de la lengua, especialmente en torno a la preferencia de los hablantes para la referencia a cargos y funciones sociales en la vida pública.

En esta edición, nos permitimos recoger una modalidad enunciativa muy necesaria para la discusión académica, como lo son la **Conferencia** y la **Disertación**, a tenor de la amplitud y la pertinencia de este boletín.

Por lo que reproducimos aquí el discurso del director-editor de estas páginas, en el marco del conversatorio anual que celebra la Asociación de Profesores de la UPEL para celebrar el Día del Profesor Universitario, esperando promover el intercambio de altura que amerita una postura particular en torno al oficio de educar en el escenario universitario venezolano en esta realidad epocal, desde la mirada de un lingüista de formación.

En la sección de **Reseña**, Adrián Chaurán nos presenta el trabajo titulado *Las Bacantes de Eurípides*, una obra que explora los misterios inmersos en la construcción del yo en contraste con la otredad.

Finalmente, la sección que cierra esta edición es la de **Ensayo**, donde Rolando Rojas, participante de la maestría en Lingüística de nuestro Instituto, expone sus visiones sobre el proceso de adquisición de la lengua materna, apoyándose en la perspectiva de algunos estudiosos clave del proceso.

Sean, pues, cordialmente bienvenidos a este destino tan nuestro como suyo, quedando abiertas las puertas para escuchar y leer las propuestas necesarias para el engrandecimiento,

M.Sc. José Cova-Gaspar

Director-Editor
Coordinador del Centro de Estudios Textuales (CETEX)

REPORTAJES

Un lingüista presente en el conversatorio anual de la Asociación de Profesores de la UPEL, a propósito del Día del Profesor Universitario

El acostumbrado conversatorio de celebración del Día del Profesor Universitario, que organiza anualmente la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, seccional Maturín, convocó voces diversas y de épocas distintas y distantes entre sí. En esta ocasión se reunieron las voces del doctor Fredy Millán y el encargado de disertar en representación de las juventudes pedagógicas de la universidad venezolana fue el magíster José Cova-Gaspar, director-editor de este espacio, quien realizó un abordaje de la temática basado en un recorrido analítico de los vaivenes de la labor docente en estos predios, tomando referencia desde la fundación de la era democrática en 1958, haciendo las extrapolaciones de aquella época a la actualidad, exponiendo la configuración de un discurso que narró el ethos pedagógico necesario para la formación docente de este tiempo histórico tan convulso y atravesado por constantes crisis en lo social, político, económico y moral.

La velada académica permitió también la entrega de reconocimientos por años de servicio a los profesores de la universidad, por la mística y entrega a la labor formativa, favoreciendo con su trabajo la construcción del país que los tiempos actuales exigen. En dicha actividad, se le confirió la orden APROUPEL en su Única Clase a los siguientes profesores del Departamento de Lingüística: Maigualida Fuentes, Elizabeth Zapata, Nerba Millán, María Esther Noriega y Franco Canelón.

José Cova-Gaspar en su disertación

Profesores de varias especialidades compartiendo en la celebración

José Cova-Gaspar y Elizabeth Zapata posan con sus reconocimientos

Café Literario toma espacios del Instituto Pedagógico de Maturín, en celebración por el Día Nacional del Escritor

La mañana del miércoles -27 de noviembre-, en el marco de la celebración del Natalicio de Andrés Bello y Día Nacional del Escritor en Venezuela (29 de noviembre), el Departamento de Lingüística desarrolló en el edificio Sur del Instituto Pedagógico de Maturín la actividad denominada Café Literario, que permitió el encuentro de estudiantes de las especialidades de Lengua y Literatura y de Inglés en un compartir de lecturas dramatizadas de obras seleccionadas del conmemorado personaje venezolano, así como de otros autores latinoamericanos.

El evento coordinado por la doctora Elizabeth Zapata, Jefa del Departamento de Lingüística y por el magíster José Cova-Gaspar, miembro del Personal Académico de dicha instancia, procuró el análisis y la reflexión amena e íntima de los temas tratados en las obras literarias presentadas, a fin de sensibilizar a los estudiantes en torno al valor de las letras en la formación docente y en la formación ciudadana en la dinámica global del presente.

Estudiantes y profesores en una gráfica para el recuerdo

De fiesta el CETEX por su XXVII aniversario

Con pastel y celebración académica, el Centro de Estudios Textuales apagó cirios natalicios para conmemorar su arribo a los 27 años de trayectoria, haciendo historia en el Instituto Pedagógico de Maturín como la instancia de investigación más longeva y prolífica.

Las veladas que reunieron a los investigadores miembros del CETEX se realizaron por partida doble, ya que por las apretadas agendas particulares no todos coincidían para reunirse y celebrar juntos. Pero, ello no fue impedimento para cantar el acostumbrado cumpleaños feliz, pues tanto en un reconocido restaurante de la ciudad, como en las instalaciones de su casa grande -el Instituto Pedagógico de Maturín- unieron sus voces para contar historias, recordar los tránsitos de otrora y festejar los éxitos de los últimos años. Asimismo, la ocasión sirvió para trazar líneas de acción preparatorias para los proyectos investigativos y editoriales para el futuro inmediato, entre los que destacaron la edición de estas páginas y muchas otras apuestas científicas del ámbito de interés.

Maigualida Fuentes, Elizabeth Zapata y José Cova-Gaspar
en una fotografía de celebración para la posteridad

Nerba Millán, María Correa, José Cova-Gaspar y Daxis Zerpa en celebración por el aniversario del CETEX

Especialidad de Inglés del Instituto Pedagógico de Maturín realizó Jornada de Socialización de Experiencias de FASE de IDA

El Departamento de Lingüística celebró el viernes -31 de mayo- la Socialización de Experiencias de Fase de IDA y Práctica Profesional IV de la especialidad Inglés, dirigidas por el magíster José Lárez. La actividad desarrollada en la plaza "Maza Carvajal" del Instituto Pedagógico de Maturín, consistió en la presentación de la memoria de las acciones administrativas, académicas y lúdicas ejecutadas en el período 2024-I por los practicantes de la especialidad de Inglés en el Liceo Talento Deportivo "Jesús Del Valle Heredia Valencia" de la ciudad de Maturín; presentación a cargo de los estudiantes María Luisa Farías y Javier García.

En la socialización de experiencias estuvieron presentes la Subdirectora de Docencia, doctora Euderice Linares; la Coordinadora del Programa de Inglés, doctora María Esther Noriega; y el magíster José Cova-Gaspar -en representación de la Jefa del Departamento de Lingüística, doctora Elizabeth Zapata-, quien saludó la iniciativa y felicitó a los próximos profesionales de la docencia en el área de Inglés, destacando el valor que tiene dicha especialidad para el desarrollo del país.

Asimismo, en coincidencia con el resto de las autoridades presentes, Cova-Gaspar exaltó el rescate del compartir de experiencias con la comunidad universitaria como un ejercicio de identidad institucional y de motivación a los estudiantes en tránsito.

Estudiantes de FASE de IDA posan para el recuerdo junto a su profesor supervisor

Nuevos espacios para la creación artística en el Instituto Pedagógico de Maturín: Presentación y bautizo de la revista literaria Preludio

El 30 de abril se celebró en el Edificio Sur de la UPEL-IPM la revista literaria *Preludio*, abriendo así un nuevo espacio para el compartir de experiencias de lectura y creación en torno a la literatura.

La Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de Maturín "Antonio Lira Alcalá", pese a las circunstancias infraestructurales harto conocidas, sigue dando muestras de su talante académico. En esta oportunidad, al brindar un nuevo estímulo y soporte a la creación literaria de sus estudiantes, a través de la presentación de la revista *Preludio*, bautizada así en recuerdo del poeta José Antonio Ramos Sucre.

Preludio, promovida por los estudiantes de Lengua y Literatura Adrián Chaurán y Rodolfo Rico, así como por el profesor de la especialidad, Franco Canelón y la Directora-Decana de la Universidad para la fecha, doctora Neida Montiel. La precitada publicación circulará bimestralmente y desde entonces quedó abierta la convocatoria para la conformación de los venideros números que recibirán diversos géneros que aborden la literatura como proceso de construcción de sentidos.

Desde este espacio, felicitamos la iniciativa y saludamos a sus hacedores, invitándoles a continuar con el trabajo editorial que tanta falta le hace a la universidad en los tiempos difíciles que atraviesa. ¡Enhorabuena!

Los bachilleres Adrián Chaurán, Rodolfo Rico, junto a sus profesores Neida Montiel y Franco Canelón

CETEX y el Departamento de Lingüística vuelven a celebrar sus tradicionales Jornadas de Actualización Lingüística y Literaria

Las actividades que ponen el acento en la recuperación de las históricas e importantes jornadas de revisión del acontecer lingüístico y literario en la escena institucional, regional y nacional, se vuelven a realizar, arribando así a su XII edición. Esta vez, teniendo como eje temático "La formación profesional en contextos globales", en cuyo marco las acciones de celebración tomaron como referencia el Día del Libro y del Idioma, fecha significativa para las áreas de interés investigativo y formativo del Departamento, llevándose a cabo en la plaza "Alí Primera" del Edificio Sur del Instituto Pedagógico de Maturín, guiadas por el Coordinador del CETEX, magíster José Cova-Gaspar, la Jefa del Departamento de Lingüística, doctora Elizabeth Zapata, en condición de coordinadores del evento; asimismo, contó con la participación de la representante de la Subdirección de Investigación y Postgrado, doctora María Palomo.

La velada académica del martes 23 de abril se nutrió de las disertaciones de los profesores de la UPEL-IPM, doctores Eudys Marín, Jesús Medina y Lisbeth Cedeño, en torno a la "Formación profesional en contextos globales: emergencias, dilaciones y compromisos". Tema alrededor del cual se generó un interesante debate, que favoreció la participación del público asistente, conformado por destacados expertos de las áreas abordadas.

Cova-Gaspar destacó que uno de los propósitos de las jornadas ha sido discutir en torno a los discursos generados en los diversos ámbitos de la formación profesional en los contextos globales emergentes y sus repercusiones en la gestión pedagógica.

De igual manera, ese día el punto cultural lo puso fue presentada la obra de teatro "La Sultana del Guarapiche", a cargo del Grupo de Teatro de la Unidad Educativa Madre Teresa de Calcuta, escrita y dirigida por el profesor upelista, magíster Jorge Jaimes.

Finalmente, el miércoles 24, se realizó el foro "El Libro, lugar de encuentro, formación y construcción de las subjetividades necesarias", moderado por la magíster Loida Russo y desarrollado por los estudiantes: Adrián Chaurán, Rodolfo Rico y Jesús Daniel Urbina, cursantes de la especialidad de Lengua y Literatura. También se hizo la exposición de un periódico mural, por parte de estudiantes de las especialidades de Educación Integral y Educación Inicial, además de una campaña de adopción de libros.

Miembros del CETEX, personal académico del Departamento de Lingüística y ponentes del foro inaugural

Los profesores Jesús Medina, Lisbeth Cedeño y Eudys Marín -ponentes del foro- posan para el recuerdo

Loa bachilleres Adrián Chaurán, Rodolfo Rico y Jesús Daniel Urbina en el foro estudiantil

CETEX visibiliza a las mujeres y sus narrativas, celebrando foro en el que se tejieron historias con diferentes hilos discursivos

Con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), el Centro de Estudios Textuales (CETEX) y el Departamento de Lingüística de la UPEL-IPM, desarrollaron el miércoles, 6 de marzo el foro "Mujer y discurso: Narrativas y sentires desde diferentes ámbitos". La actividad reunió las voces de la doctora Nerba Millán, la magíster Oraima Franco y la profesora Enlusmar Urbina, quienes desde sus experiencias personales y profesionales abordaron el tema de la lucha por la igualdad de derechos y la participación de las mujeres en la escena pública contemporánea.

El foro dirigido a investigadores del área y estudiantes de todas las especialidades, fue conducido por la Jefa de la Unidad de Comunicación de la UPEL-IPM, magíster Loida Russo. Contó además con la participación del Coordinador del Centro de Estudios Textuales, magíster José Cova-Gaspar; la Coordinadora General de Investigación e Innovación, doctora María Palomo y la Jefa del Departamento de Lingüística, doctora Elizabeth Zapata, quienes coincidieron en reconocer el valor de la mujer en la construcción de la ciudadanía y la democracia, a través de los discursos que se generan en espacios laborales, políticos, educativos, sociales y de otra índole.

Las ponentes del foro en compañía del Coordinador del CETEX

Desarrollo del foro: profesoras Oraima Franco, Enlusmar Urbina y Nerba Millán, en compañía de la moderadora, profesora Elizabeth Zapata

La audiencia atenta al desarrollo de la actividad. Entre ellos, miembros del CETEX.

Centro de Estudios Textuales presente como jurado en la décima edición del Encuentro Intercolegial de Deletreo del estado Monagas

El 29 de febrero de 2024 se realizó la edición número 10 del Encuentro Intercolegial de Deletreo Español-Inglés del estado Monagas. Evento que reunió a instituciones de Educación Media General del territorio regional en el auditorio del recién remozado edificio de la Lotería de Oriente y en el que los profesores y miembros del CETEX Nerba Millán y José Cova-Gaspar fueron invitados de honor, a los fines de que participaran en calidad de jurado evaluador en la modalidad de Español.

La tradicional ceremonia incluyó actividades culturales y recreativas que sirvieron de telón de fondo a la competición entre los colegios participantes de los desafíos lingüísticos preparados para la ocasión. Mientras que al momento de la evaluación de rigor, los participantes fueron pasando a presentar las pruebas correspondientes, siendo evaluados en idioma español por los mencionados profesores, en su carácter de expertos del área, quienes con el detenimiento y atención del caso valoraron los desempeños de los participantes, que fueron superando los niveles de complejidad más exigentes hasta quedar sólo los institutos finalistas: Liceo “Miguel José Sanz”, Liceo “Luis Padrino” e International School of Monagas, quienes resultaron victoriosos en la velada académica.

Al final de la jornada, el comité organizador confirió sendos reconocimientos a los miembros del CETEX, en tributo por su participación y estricta evaluación en la competencia, los cuales se hicieron públicos, al calor de la compañía de los estudiantes de todas las instituciones que participaron.

Los profesores José Cova-Gaspar, Dinorah Chipía (Coordinadora del evento) y Nerba Millán al momento de recibir sus reconocimientos

Jurado de la modalidad de Español

CREACIÓN LITERARIA

Béntica

Por: **Adrián Chaurán**

“Sal de tu gruta, que adorarte quiero”
Rafael Alberti.

Eternidad de las voces en el oleaje
o en el cuerpo como espesura del alba:
será el amor un ayer hecho de lanzas frágiles,
adonde el beso salobre recae
como una muerte de arrecife y de ancla,
de cielo aún en la pupila, en las velas,
en un corazón hecho de espuma:
así el mar se oculta/ en su habitual desnudez
bajo una piel de hombre, bajo el espasmo un labio;

pero horada la sombra de los puertos al anhelo,
forjado de azul nocturno, de lágrima virgen,
de jamás ser dos cuerpos con una sola boca,
en donde el sol abisal devora miradas:
hasta la oquedad de las orillas y de alejarnos,
hasta donde el olvido crece en nosotros
y huye con las mareas.

Estoy mal

Por: **Jonatán Cedeño**

No estoy bien.

Me hace falta algo esta noche. No es el amor que dejé en los corazones
Equivocados, ni las palabras y gestos de ira que guardé en mi corazón para evitar
lastimar.

O tal vez sí sea todo lo que llegué a callar,
y que terminaron tomando forma de letras, cuando no eran más que gritos.

Tal vez debería de escribir menos sobre la profundidad oscura del cielo,
y dejar de extender mis manos sangrantes sobre las memorias.

Y hablar más a aquellos que sí podrán escuchar algún día lo que tengo que decir.

Ya no es necesario mentir y repetir(me) que estoy bien.

Ya no debo ayudar a nadie a cargar el peso de sus propias existencias.

Ya hace tiempo que muchas cosas dejaron de existir, porque ya no son tan
importantes como otrora.

Estoy mal.

Me siento así

y no sé cuánto tiempo permaneceré de este modo aletargado y distante.

Siento que algo falta en mis memorias que no soy capaz de recordar.

Como lo era antes de perder todos mis pétalos.

Y a veces. Solo necesito un amanecer. Aunque sé que, al despertar, no me sentiré
mejor que en esta noche.

La magnanimidad de lo exiguo

Por: **Enlusmar Urbina**

A quien inspira sin saberlo.

La grandeza no emana de los cíclopes
hilos calmos besan el mar desapercibidos en el estuario
mi ficción desmesurada encalla en los arenales.
Lo diminuto, en cambio, se escurre entre la nada,
mueve sus aletas.
Libre de carga y resistencia fluye hacia lo inmenso,
tanta vida cuesta advertir
la magnanimidad de lo exiguo.
El literato defiende el cenotafio de las embarcaciones,
es la isla de las perlas su Ítaca juvenil,
descifrar la brecha artificiosa,
la vastedad en nombre de la crónica.
Mi ficción desmesurada se topa con los hallazgos.
Osaré degustar las voces como a tientes naufragar en sus costas;
ocasión para desencallar,
y transfigurar la apetencia hacia reducidas vecindades.
Ser ese hilo delgado que se aproxima a sus profundidades,
contemplar al autor como se anhela el mar,
presenciar el océano desde la nimiedad.

PRÁCTICA LINGÜÍSTICA

La neutralidad del género gramatical en el discurso contemporáneo: historia y porvenir¹

Por: **Carlos Figueras**

A modo de introducción

Dentro de los grandes retos que impone el siglo XXI está el de reducir las brechas de disparidad por razones de género. Sin duda, hay múltiples factores y causas, donde se pueden destacar como fundamentales que asientan estas desigualdades los siguientes aspectos: los valores transmitidos socialmente por medio del lenguaje y las construcciones socio-culturales que ello implica.

Así, pues, el lenguaje se avizora como eje central en el reflejo y manifestación de la cultura e interacción de los hablantes, ya que los usuarios de la lengua son los que le dan sentido a su uso. Entonces, la interacción lingüística permite expresar ideas, pensamientos, formas de ver y estar en el mundo, componiendo una estrecha relación entre lenguaje y poder, que se materializa en las visiones y sentidos entre sexo y género gramatical en las construcciones discursivas que se extienden las relaciones sociales de la época.

Consecuentemente, la visión androcéntrica del mundo es responsable de nuestras construcciones representativas sobre los hombres y mujeres. El lenguaje, por tanto, refleja relaciones de poder que se dan en una sociedad. Los mecanismos de poder se utilizan para invisibilizar, ocultar la realidad, favorecer o desfavorecer. Uno de los objetivos del lenguaje y sus manifestaciones discursivas, es crear interpretaciones sociales, para entender al mundo. El discurso es un instrumento de primer orden para vehicular la transmisión del conocimiento social..

Siendo así, estas líneas intentan aproximarse a explorar y analizar las construcciones discursivas que emplean hombres y mujeres en la cotidianidad para referirse al género gramatical en sus interacciones en el contexto social. Por lo que ello resulta necesario para mostrar el reconocimiento para cambiar nuestra percepción de las relaciones y, en consecuencia, la realidad del desempeño de roles de ambos sectores de la sociedad. Asimismo, se hace saber que lo expuesto en estas páginas es un esbozo preliminar que se prosigue para la consolidación de la investigación.

Reflexiones contextuales

Desde finales del siglo XX y desde los albores del XXI se ha hecho progresivamente frecuente y contundente visibilizar las temáticas de igualdad de género y de derechos en todas las esferas de la vida pública; incluso la mayoría de los Estados alrededor del mundo han ido proponiendo e impulsando políticas públicas tendentes a la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a todas las áreas productivas y participativas de la sociedad, cuyo propósito es implementar acciones articuladas en planes, programas y proyectos

de atención a la problemática de desigualdad entre ambos géneros en los ámbitos sociales, laborales, económicos, entre otros.

Esto se contrapone a la herencia de las tradiciones marcadas por el poder histórico-religioso y político que estimularon ciertos parámetros de comportamiento y actitud para cada sexo, estableciendo diferentes tipos de norma en los roles de género, rigiendo los comportamientos, labores, ganancias y hasta las discursividades y representaciones lingüísticas que se tejieron por mucho tiempo para las interacciones sociales, así como también las percepciones en cuanto al deber ser de cada uno.

Evidentemente, no se puede hablar de estudios de género sin aludir los caminos que tomaron -sobre todo pasados los años 70 y 80 del siglo XX- los estudios en torno a los textos de una manera general y a las flexiones de género gramatical en particular, cambiando la perspectiva de análisis de los estudios tradicionales y los criterios que definían la competencia del usuario de una lengua. Así, con una mirada crítica aparece la postura de Teun van Dijk (1983), quien retoma y discute las aportaciones de múltiples corrientes disciplinarias para justificar en qué sentido el contexto constituye un modelo subjetivo de los hablantes/escriutores involucrados en una interacción dada, construcción de base psicosocial que les permite adecuar su situación lingüística en función de una interfaz, socio-cognitiva que media entre las disposiciones individuales de los usuarios del lenguaje y la interpretación de la situación social en la que se encuentren insertos.

Por consiguiente, van Dijk (2009) ha trabajado posteriormente en la sistematización de un aparato teórico que dé sustento a los análisis del discurso desde el punto de vista de los impactos que generan en los contextos socio-relacionales, exponiendo y fundamentando una de sus líneas de investigación más prolíficas: los estudios críticos del discurso, en una propuesta que busca enlazar la producción y comprensión discursiva a las estructuras sociales y sus repercusiones en la formación de las imágenes de los grupos sociales y de cómo se superponen entre sí en la construcción de la paz, la democracia y la participación igualitaria, para lo cual reformula un entendido ampliamente aceptado en la ciencias sociales.

Así, pues, desde el punto de vista de la interacción discursiva, mujeres y hombres han desempeñado desde tiempos remotos actividades diferenciadas en la sociedad; a las mujeres se le han asignado tareas en el espacio privado e íntimo y a los hombres se le han atribuido actividades en el espacio público. Es decir, las mujeres son asociadas con la naturaleza por su capacidad de gestar; sus roles se le han otorgado en función a la maternidad, el cuidado, la familia, y el hogar, como algo inherente a su género. En cambio, los hombres son asociados con la esfera productiva y su capacidad de transformar la sociedad.

Ahora bien, al entrar al abordaje de las construcciones discursivas que emplean hombres y mujeres en la cotidianidad para referirse al género gramatical como foco de análisis, como ejercicio incipiente de investigación, es resulta preciso formularse las siguientes interrogantes:

1. ¿Cuáles son las construcciones discursivas que emplean hombres y mujeres en la cotidianidad al referirse al género gramatical en sus interacciones en el contexto social?

2. ¿Cuáles han sido los cambios en el discurso de hombres y mujeres en la interacción cotidiana?

3. ¿Cuáles son los usos generalizantes y las flexiones gramaticales admitidas en el contexto socio- cultural de los usuarios de la lengua?

Justificación de la Investigación

La interacción lingüística es el epicentro de las relaciones sociales, políticas, económicas y de toda índole en el mundo. De allí que, el valor que se le atribuye a las construcciones discursivas sea el responsable de los conflictos o comprensiones de los asuntos públicos. En tal sentido, reflexionar sobre los impactos que tiene la flexión de género gramatical en los contextos de uso lingüístico en las esferas de la vida pública resulta de interés, por cuanto abona el camino para el entendimiento de los factores que originan la marginación por razones de género, la desigualdad en el acceso a las oportunidades laborales y demás participaciones en la escena social.

Por ello, con estas líneas se pretende poner el acento sobre las flexiones de género, en torno a cómo las interacciones lingüísticas ligadas al reconocimiento de hombre y mujeres en los oficios, cargos, representaciones y todas las demás participaciones públicas ha llegado a formar parte del discurso, lo cual permitirá tener una visión real de las condiciones de roles específicos actuales con los que mujeres y hombres establecen sus interacciones.

Este estudio se justifica porque se propone a contribuir al reconocimiento de la comprensión discursiva respecto a la factibilidad, necesidad y ocurrencia de la flexión del género gramatical como marca de correspondencia e igualdad entre los usuarios de la lengua, así como la influencia del contexto en el mantenimiento y fomento de la segregación social por razones de género, expresados a través del lenguaje, a los fines ofrecer reflexiones y acciones conducentes al análisis de los impactos discursivos en la construcción de contextos democráticos, participativos y de igualdad.

Objetivos de la Investigación

- Analizar las construcciones discursivas que emplean hombres y mujeres en la cotidianidad para referirse al género gramatical en sus interacciones en el contexto social.
- Describir cómo ha cambiado el discurso en relación con roles destinados a hombres y mujeres en la interacción cotidiana.
- Identificar dentro del corpus lingüístico ciertos usos generalizantes y flexiones admitidas en el contexto socio-cultural de los usuarios de la lengua.

Aproximaciones Teóricas de base: Antecedentes de la Investigación

Una vez formulado el contexto de interés y los objetivos de este ejercicio de investigación, se ha realizado una revisión de los estudios previos relacionados con esta temática para conocer el alcance de lo que se ha analizado hasta el momento en la periferia, así como para poder situar esta investigación con respecto a otras llevadas a cabo.

Luego de examinar sobre este argumento, se pudo verificar que es extenso el contenido de publicaciones científicas que han estudiado cómo se construye discursivamente en la cotidianidad para referirse al género gramatical en sus interacciones en el contexto social, esto indica el interés que ha promovido, y sigue suscitando este tema, y lo inacabado de este trabajo de este estudio. A continuación, se mencionan algunas de ellas:

Cova-Gaspar (2023), quien tituló su investigación “Pedagogía del discurso y (trans) formación del ser: escenarios presentes y desafíos inmediatos”, y propuso como uno de sus principales propósitos demostrar la influencia de los imaginarios colectivos en la construcción discursiva de la identidad de hombres y mujeres, así como también reflexionar sobre las subjetividades latentes en la narrativas que se extienden en la cotidianidad y su incidencia en la formación y transformación del ser. Metodológicamente, se inserta en un diseño cualitativo, con tipología de historias de vida y nivel descriptivo, empleando la entrevista y el guión como técnica e instrumento de recolección de información, respectivamente, a través de un muestreo intencional.

Entre sus resultados, el autor reseña que las construcciones verbales de los sujetos se entienden desde marcos accionarios domésticos hasta los educativos, sociales y relacionales, configurando identidades que se extrapolan a otras generaciones por sobre exposición. Asimismo, plantea que las conclusiones advierten la urgencia de modificar los discursos pedagógicos y transformar al ser desde la práctica lingüística, a fin de que se comprometa con las realidades de la era actual y se proyecte al futuro, conforme con las demandas de un mundo trastocado por constantes crisis.

Sevilla (2020), que tituló su trabajo “Mujeres en terreno de hombres”: Discurso de género en escuelas secundarias técnico profesionales”; y advirtió que en la Educación Técnica Profesional (ETP) secundaria existe una fuerte segmentación por género entre áreas formativas asociadas a distintos estatus y retribuciones salariales. En particular, las mujeres son minoría en establecimientos que imparten especialidades asociadas a distintos a los sectores de electricidad, metal mecánica y construcción, donde las estructuras y culturas refuerzan la imagen masculina de las profesiones.

A partir de 19 entrevistas realizadas a 6 establecimientos de 3 regiones de Chile, este artículo analiza los discursos de docentes, directivos y de aula que emergen en estos entornos. Se identifican tres tipos de discursos según la aproximación al género de los estudiantes: 1) el género invisibilizado, al considerarse inadecuada está categoría para abordar problemáticas en el espacio escolar; 2) el género de posiciones binarias, que naturaliza y elogia roles tradicionales diferenciados por el sexo biológico; y 3) el género visibilizado en el afuera, que reconoce desigualdades entre hombres y mujeres, pero situándolas en el mercado laboral. Se concluye que las tres posiciones discursivas, al invisibilizar, normalizar o situar fuera del espacio escolar las inequidades de género desestiman posiciones de responsabilidad y agencia en los docentes que transforman culturas y estructuras que imperan en los centros escolares y que perpetúan la división sexual del trabajo.

Ramos, Rodríguez y Galañena (2019), propusieron una investigación titulada “Masculinidad(es) y feminidad(es) para público extranjero: asignaciones de género en el discurso publicitario comercial”, donde sus autores abordan las desigualdades ideológicamente fundadas sobre el concepto biológico de género, determinadas por la herencia socio-patriarcal, han regido históricamente el pensamiento humano. Cuba no escapa de esta realidad y continua reproduciendo estereotipos sexistas en la construcción de género en sus medios de comunicación. Esta investigación analiza desde una perspectiva cualitativa las asignaciones de género establecidas en el discurso publicitario comercial del canal Cubavisión Internacional (CVI) durante el año 2019, único medio audiovisual institucional en Cuba concebido para público internacional.

En este trabajo se emplea como método el análisis del discurso multimodal y como técnica la entrevista a emisores del canal y a expertos en género y publicidad televisiva. El análisis demuestra que, en el discurso publicitario de CVI, los estereotipos son la base para construir el género, por ello se explicita la diferencia marcada entre los paradigmas femeninas y masculinos y la omisión de otros genéricos con preceptos tradicionales. Estos propuestos inciden en la configuración de una identidad folclorista que asocia a Cuba y sus habitantes con un destino turístico hetero-normativo, lo que demuestra la permanencia de un discurso publicitario conservador.

Referencias

- Cova-Gaspar, J. (2023). Pedagogía del discurso y (trans) formación del ser: escenarios presentes y desafíos inmediatos. *Investigación y Educación*, 14 (julio-diciembre).
- Sevilla, M. (2020). Mujeres en terreno de hombres. Discursos de género en las escuelas secundarias profesionales. *Serie Políticas Sociales*, CEPAL.
- Ramos-Pérez, A., Rodríguez-Bazán, G. y Galadeña-León, Y. (2022). Masculinidad(es) y feminidad(es) para público extranjero: asignaciones de género en el discurso publicitario de Cubavisión Internacional. *Palabra Clave*, 25 (3).
- Van Dijk, T. (1983). *Texto y contexto*. Cátedra.
- Van Dijk, T. (2009). *Discurso y poder*. Gedisa.

Notas:

- ¹ Esta investigación forma parte de un trabajo más amplio que se encuentra en desarrollo, el cual se enmarca en la unidad curricular Tendencias de la Lingüística. Está inserto en la línea de investigación Estudios del Discurso y cuenta con la tutoría del profesor José Cova-Gaspar.

CONFERENCIA

Memoria y Sentido: Hacia el ethos pedagógico necesario

Por: **José Cova-Gaspar**

Hacer memoria es -tal vez- un ejercicio difícil para quienes hemos tenido que vivir el exilio en nuestra propia tierra. Pero, seguramente, lo sea aún más para quienes lo han hecho lejos de casa, a propósito de la prolongada época de crisis socio-política y económica que ha sufrido Venezuela en los últimos años, donde muchos se han convertido en caminantes del mundo, buscando un futuro en el que el *bienestar* sea el destino cierto. Por ello, en plena consciencia de los vaivenes que han marcado la noción de docencia en los lustros contiguos y parafraseando a Bauman, diremos que asistimos a una época de cambio y no sólo a un cambio de época y ello hace más complejo el ejercicio de recordación.

Sin pretender construir un relato que recoja memorias absolutas, acudimos a esta cita, convencidos del valor de la escucha y del diálogo sensible y reconocedor de lo diverso para la construcción de nuevas miradas, estéticas y sentidos en torno al oficio del profesor universitario, de la necesidad de su voz para la edificación del país que merece nuestra gente, abrazando juventud y experiencia, mirando al otro no como otro, sino como par, en una relación simbiótica que permita transitar por sendas de justicia, rectitud, comprensión, cooperación y sobre todo de democracia. Asistimos, pues, a lo que Derrida (1989) llama la lectura de la lectura, pasando del significado al grupo significante complejo, que implica trascender del alegato histórico a la comprensión situada del mundo y sus alrededores, en un ejercicio de poiesis permanente.

Al venir a este encuentro, estamos conscientes –además- de las lógicas imperantes e instituidas a lo largo de una historia contada por las voces más resonantes de los coros hacedores de la erudición tradicional, cual epopeyas homéricas, contadas al calor de la comodidad de unas narrativas, cuyos personajes viven, sueñan, exudan y aman sus pasiones al son de melodías ampulosas que el tiempo ha venido apagando, pese a los vaivenes de una resistencia que hemos heredado quienes somos hechura de un tiempo de bonanza y generosa formación académica.

Somos, pues, parte de una historia que -negada a morir- sigue en pie para testimoniar la fecundidad de la tierra por la que hemos caminado, en la que hemos sembrado juntos los profesores de ayer y los de hoy, los que recibimos las lecciones y los que hoy construimos unas nuevas; todas para el engrandecimiento del país. Así, somos la metáfora telúrica que sirve de cimiento a la nueva historia, que es distinta, con otros actores en escena, con colores diversos, con sentires cada vez más despiertos, ensimismados a veces o reunidos muchas otras, pero sumando siempre a la formación de ciudadanos que sientan el país sobre su propia piel.

En ese marco ideario, recordando aquel rutilante e inspirador año 1958, con un escenario convulso y a la vez fundacional del nuevo despertar para Venezuela, con la instauración de un sistema de gobierno que desdecía del modelo de imposición legitimado a la fuerza, se hizo espacio para enaltecer la labor de quienes construyen la patria desde las aulas universitarias, con la promulgación de la Ley de Universidades y junto con ello el enaltecimiento de la labor docente en dichos predios, con cuyos discursos se siguen venciendo sombras y clandestinidades, para brindar amaneceres de progreso, en equidad y paz.

Pero, también en ese marco, ratificamos los recorridos trazados por los luchadores y hacedores del hecho pedagógico de ayer, con sus vaivenes, detenimientos, entronizaciones y aperturas circunstanciales e invitamos al encuentro con los de hoy, porque en el destino necesario todos son esenciales, con la juntura ideal de la experiencia con el vigor de la juventud.

En tal sentido, hacemos propias las palabras de Aguilar (2004), al decir que “El hombre es como una palabra a medias, un balbuceo que sólo se completa y se vuelve inteligible con el otro y por el otro. Por la escucha recíproca y la conciencia de que aun la comprensión más lograda tiene algo de provisional, una reserva de silencio en espera de una mejor comprensión” (p.63).

Entonces, esa urdimbre que nos une en un mismo sentir, nos hace recordar que “Educar en la escucha, la acogida del otro, la colaboración, la comprensión y la transformación del mundo, en el sentido de que responda a los anhelos más

profundos de las grandes mayorías, a sus capacidades de invención y de creación (...) son parte del tránsito necesario”(p.64).

Ahora bien, sin ánimos de parecer pesimista y a riesgo de recitar un evangelio profano, señalamos que hoy día en Venezuela los discursos que circulan en las universidades, de acuerdo con Van Dijk (1999) están modelados por la moderna reelaboración común, que se convierte identidad social, hacen que sus configuraciones contengan el influjo de la época histórica en la que se inscriben sus actores, como marca casi indeleble, pero también de las creencias, opiniones y criterios de verdad que imperaron en ella, por lo que su exteriorización y difusión operan en un bucle de relaciones temporales y conceptuales que se elaboran y reelaboran en función de las ideas que se consideran necesarias para la fundamentación y gestión de un aparato político-social circundante, aunque ello haga un flaco favor a la transformación que el momento y la coyuntura política reclama.

Así, los imaginarios colectivos alrededor del ethos pedagógico necesitan caminar hacia nuevos rumbos, tomando la experiencia del pasado, con sus bemoles y aciertos, pero conscientes del porvenir.

Finalmente, queremos poner de relieve la necesidad imperante de este tiempo por un docente universitario vuelto sobre sí mismo y sobre los otros, en un ejercicio transformacional diario, que rebase los límites de las aulas y se haga lugar en las comunidades, en las luchas gremiales, en la necesidad social del vecino, en las problemáticas de las instituciones donde hace vida, en los meandros de su propia existencia, de manera que pueda reconocer la diferencia como la oportunidad que representa, para reflexionar en torno a la práctica pedagógica como un complejo proceso de construcción de ciudadanías para el mundo.

Por ello, coincidimos con Mèlich (2010) cuando expone que: “educar no está relacionado con la transmisión del sentido de la vida porque el sentido no puede darse, sino que está relacionado con la formación de una razón imaginativa, capaz de narrar sentidos, en plural, porque nunca existe un único sentido sino sentidos diferentes” (p. 25).

Y, además, advertimos que hoy más que otrora, es necesario volver la mirada hacia nuestros propios tránsitos, sobre lo que fuimos ayer, pudiendo tomar las experiencias como referencia significativa, pero no para emularlas al carbón, sino para configurar nuevas estéticas pedagógicas que posibiliten una salida de la inmanencia que denuncia Fontanille (2015) y favorezcan la trascendencia, la oxigenación de las prácticas interaccionales, que las vivifique en discursos que atiendan y entiendan la diferencia, que valoren los encuentros y procuren nuevos sentidos.

En definitiva, tal como argumentan Bauman y Leoncini (2018), quienes destacan que esta época ha supuesto –por un lado- una transformación conceptual sobre la identidad, y, por otro, la revisión de las instituciones tradicionales como la escuela y el activismo político como responsables directos de las relaciones establecidas entre los ciudadanos, quienes conviven con el cambio dictado por la velocidad y la inmediatez de esta época.

Referencias:

- Aguilar, L. (2004). La hermenéutica filosófica de Gadamer. *Revista Electrónica Sinéctica*, 24, 61-64.
- Bauman, Z. y Leoncini, T. (2018). *Generación Líquida. Transformaciones en la era 3.0*. Paidós.
- Derrida, J. (1989). *La escritura y la diferencia*. Anthropos.
- Fontanille, J. (2015). La inmanencia: ¿estrategia del humanismo? *Tópicos del seminario*, (Vol.33). Inmanencia en cuestión III, 291-331.
- Mélich, J. (2010). *ÉTICA DE LA COMPASIÓN*. Herder.
- Van Dijk, T. (1999). *Ideología, una aproximación multidisciplinaria*. Gedisa.

Disertación presentada en el conversatorio “El profesor universitario: Realidades de ayer y de hoy”, organizado por la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (APROUPEL), seccional Maturín, realizado en el Instituto Pedagógico de Maturín “Antonio Lira Alcalá”, el 05 de diciembre de 2024.

RESEÑA

**Las Bacantes. Eurípides (409 a.C.). Traducción de Rosa García Rodero. Caín,
editor digital. 50 pp.**

“De las mil formas de la vida,
cada uno sólo puede conocer una”
André Gide.

I

De las obras que he leído sólo pocas me han dispensado el placer de sentir que las leo a través de un sueño, quizá en primer lugar fueron los relatos de Kafka o un relato anónimo sobre algún tema que Kafka había tratado: la imposibilidad de poder rectificar una vieja culpa, que es a su vez la historia de la vida de todo hombre; y recientemente Eurípides me ha entregado este placer, siempre nuevo y siempre cambiante. Quizá, torpemente, he creído hallar en el teatro griego ya todas las posibles ramificaciones de la literatura. Aunque pensar que leer una página me es suficiente, es engañarme, aún no todo se ha escrito, pero me es consuelo, porque el mañana nunca bastará para abarcar todo el ayer. En la vida de todo hombre existen constantes, entre ellas está el de profetizar su tragedia al pronunciar su nombre: es uno de los temas que trata Eurípides en su obra Las Bacantes.

II

El dios griego Dioniso, es el centro de esta obra de Eurípides: que expone un fragmento sobresaliente de su mito o de sus mitos. Inicia con su llegada a Tebas -llega bajo la apariencia de un mortal, de un siervo junto con las bacantes: orgiástico grupo de mujeres adoradoras de Dioniso-. Después de recorrer los campos Lidios y Frigios, llanuras persas, de estar en Arabia y Asia; vuelve a Tebas, su casa, su lugar de nacimiento; para hacer justicia al honor ofendido de su madre y para imponer su culto. Este anhelo y realización del regreso al hogar no solo le es esencial a un Ulises sino también a un dios. En la obra se resalta el valor de los ritos, el de seguir los consejos y las tradiciones – representados en Cadmo y en Tiresias- “Ante los dioses nadie es sabio” dice Tiresias “Y las tradiciones de nuestros padres, antiguas como el tiempo, ninguna crítica podrá echarlas al suelo”.

Casi se puede oír un imperativo, una finalidad parenética en la obra; cumple con la adoración o no podrás ser perdonado, un dios siempre es celoso ¿es acaso nuestro celo motivo de dios o es un dios celoso motivo del nuestro? Penteo, rey de Tebas, se opone al dios y a su culto. El rey ordena detener a Dioniso -aún disfrazado de mortal- que a través de sus bacantes -y ménades- ha traído el disturbio a Tebas, en particular a las mujeres, todas las hermanas de la madre de

Dioniso y entre ella la madre Penteo han huido al bosque para adorar al dios del vino -enloquecidas por el dios-.

Un rasgo importante es la conservación que tienen Penteo y Dioniso, los dos son caras diferentes de la misma moneda: uno es un rey y el otro dios, uno representa el orden y el otro el desconcierto, uno son reglas y el otro libertinaje. Y aquí el dios le anuncia con dureza: “No sabes ya qué te pasa, ni qué hace, ni quién eres”, a lo que el rey de Tebas contesta con resonancia de augurio: “Yo soy Penteo”. Penteo significa: el hombre de las penas, el dolor, el que sufre. Se anuncia por boca del hombre su propia muerte, como tantas veces ya lo ha hecho el hombre. Penteo muere –no podía ser otra forma-, presa de la orgía báquica; y se reproduce en su muerte tres partes del rito a Dioniso: la oribasía o carrera desenfrenada por el bosque (las bacantes ven a Penteo en un árbol y en su delirio lo confunden con un león, y corren a cazarlo), para luego pasar al sparagmós o despedazamiento del animal aún vivo (ya estando Penteo en el suelo es desmembrado y sus partes divididas, pero su cabeza se conserva como trofeo) y por último la omofagia o comer carne cruda (que no es anunciado en la obra, pero se puede suponer su realización).

El final de Penteo, es ser destruido por su madre. Nacer y morir por la misma mano ¿no está en nosotros este signo o no es ajeno en su totalidad? Cabe resaltar otro aspecto, la simbología de Dioniso – también llamado Baco, de ahí proviene el término “bacantes”-, me parece que representa algo muy importante, es la dualidad en el ser; es lo autóctono y lo foráneo, es lo común y lo extraño, es el hijo no reconocido; es un dios, pero se muestra como hombre; es hombre, pero se viste como mujer. Es un toro y un racimo de uvas, es quién prohíbe confesar sus secretos, pero quien revela los misterios de todos. Es reconocer sus dones al verlo mirarte. Es el yo y el tú. Es el Ego y la Otredad.

Por: **Adrián Chaurán**

ENSAYO

Lenguaje y humanidad: comprensiones y tránsitos

Por: **Rolando Rojas**

Cuando se indaga sobre la razón del éxito del ser humano frente a las otras especies, se suele adjudicar rápidamente la inteligencia humana como poderoso motivo. No obstante, quien escribe intuye que dicha habilidad cognitiva habría tenido límite de no haber sido por el lenguaje. Fuentes como la historia, la antropología e, incluso, la psicolingüística respaldan esta afirmación.

Según las reconstrucciones históricas de pensadores contemporáneos como Yuval Noah Harari, fue el lenguaje lo que permitió al humano agruparse en grupos más grandes y lo hizo más hábil a la hora de transmitir información. Habría sido esto la piedra angular del éxito de la especie humana. Noah Harari lleva a cabo el ejercicio de imaginar a los antepasados humanos de hace más de cien mil años, notando que en aquellos tiempos, cuando todavía el humano debía competir por los recursos vitales con las demás especies, no parece que las habilidades de lógica o cálculo hayan sido las que compensaron las desventajas físicas del ser humano con respecto a otros mamíferos.

Incluso, los investigadores de disciplinas como la psicolingüística han llegado a la conclusión de que el lenguaje es la característica más distintiva de la especie humana, ya que, como refiere Fernández Jaén (2007), “los experimentos psicolingüísticos han mostrado que el lenguaje es lo que más nos define como especie”. Porque las otras especies piensan, tienen pensamiento. Otros mamíferos también son capaces de aprender cosas, de almacenar información en sus mentes. Pero solo el humano puede comunicarse a través de un sistema de signos.

Solamente el humano ha logrado desarrollar una capacidad de comunicación simbólica con la cual poder crear ideas y conceptos. Gracias a esta capacidad, es capaz de hablar de cosas que no están en el mundo físico (conceptos, ideales). De esta manera, nacieron las ficciones, las artes (música,

pintura, literatura, entre otras) y los mitos que, según Joseph Campbell, dan cohesión a las naciones.

Para recapitular, el lenguaje es lo más fundamentalmente humano. Es el único proceso mental complejo que no posee ningún otro mamífero. Además, con él se crean todos los productos culturales que identifican a la humanidad. El ser humano es, ante todo, un ser lingüístico. La vida humana, asimismo, solo es habitable a través del lenguaje.

El lenguaje es el kilómetro de distancia que hay, se recalca nuevamente, entre las demás especies y la especie humana. El mundo de significados que abre el lenguaje separa a su vez, sin mantenerla fuera, a la especie humana del mundo de la naturaleza. A modo de conclusión, sería grato especular que tal vez una vida verdaderamente humana sería aquella que se rigiera más por las realidades que se crean con el lenguaje (conceptos como el amor y la justicia) que por realidades que ya están presentes en el mundo de la naturaleza (la ley del más fuerte, que es igual hoy día a la ley del que tiene más dinero).

Referencias

Campbell J. (2027). *El poder del mito*. Swing Libros.

Fernández Jaén, J. (2007). *Lenguaje, cuerpo y mente: claves de la psicolingüística*. Universidad de Alicante.

Noah Harari, Y. (2014). *Sapiens: De animales a dioses: Breve historia de la humanidad*. Editorial Debate.

NUESTROS COLABORADORES

Adrián Chaurán: Estudiante de profesorado en la especialidad de Lengua y Literatura de la UPEL-Instituto Pedagógico de Maturín. Es autor del poemario *A la triste y homicida* (2024) y ganador del IV Concurso Internacional de Poesía J. Bernavil 2023 y obtuvo la máxima distinción en el I Concurso de Publicación del Grupo Editorial Encontrarte (2024).

Carlos Figueras: Estudiante de profesorado en la especialidad de Lengua y Literatura de la UPEL-Instituto Pedagógico de Maturín.

Enlusmar Urbina: Profesora de Inglés, egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador - Instituto Pedagógico de Barquisimeto. Poeta, actriz y directora de teatro.

Jonatán Cedeño: Estudiante de profesorado en la especialidad de Lengua y Literatura de la UPEL-Instituto Pedagógico de Maturín.

José Cova-Gaspar: Profesor, Especialidad: Lengua (Española) y Literatura, Magíster en Lingüística, Magíster en Ciencias de la Educación, Mención: Planificación y Magíster en Educación, Mención: Educación Superior. Director-Editor de la revista científica *Textura* y del boletín informativo *Reminiscencias*, ambos del Centro de Estudios Textuales (CETEX), del cual es su Coordinador electo.

Rolando Rojas: Profesor, Especialidad: Lengua (Española) y Literatura, estudiante de la Maestría en Lingüística del Instituto Pedagógico de Maturín.

CRÉDITOS EDITORIALES

El boletín *Reminiscencias*, órgano divulgativo de las actividades y productos de investigación del Centro de Estudios Textuales (CETEX), se publica en formato impreso y digital, recogiendo los alcances de la gestión del Consejo Editorial y del Departamento de Lingüística del Instituto Pedagógico de Maturín “Antonio Lira Alcalá”, quedando expresamente entendido que su difusión es totalmente gratuita, a cuyos efectos se deberán seguir los protocolos editoriales de rigor en las citaciones correspondientes.

Reminiscencias se reserva todos los derechos de las obras y/o eventos reseñados en sus páginas. Por lo que queda prohibido el uso y/o reproducción total o parcial de los textos en él presentados, ya sea por medios electrónicos, físicos, por fotocopia, grabación o cualquier otro, sin la autorización por escrito del Consejo Editorial.

NORMAS PARA LOS AUTORES

Para Creación Literaria: Se podrán presentar poemas, ensayos y cuentos, cuya extensión no supere las 5 páginas, escritas a una sola cara y a espacio sencillo, atendiendo a las convenciones descritas en el Manual de Trabajos de Grado de Especialización Técnica, Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de la UPEL (2022).

Para Reseñas: En la sección de reseñas se podrán hacer contribuciones que se basen en obras de reciente publicación, cuyo centro de interés sea enseñanza de la lengua, estudios del discurso, crítica literaria, teoría lingüística, así como sus derivaciones y aplicaciones. El cuerpo de la reseña deberá ceñirse a los siguientes datos bibliográficos: Título de la obra, nombre del autor (es), año de publicación, número de edición, número de páginas y editorial. Lo cual deberá escribirse al centro de la página inicial e inmediatamente el nombre del reseñador.

Para Práctica Lingüística: Aquí deberán proponerse ejercicios o análisis lingüísticos de muestras de habla, escritura o de cualquier otra modalidad enunciativa culminados o en proceso de aplicación, orientados por la sistematización rigurosa de la corpus objeto de interés. Deberá cumplir con al menos con las siguientes secciones: Breve introducción, sustentación teórica, ruta esbozo metodológico, proposición o análisis de la muestra, enunciación de las conclusiones y referencias bibliográficas. El tratamiento composicional del texto deberá sujetarse a las disposiciones de estilo del Manual UPEL.

Para Conferencias y Ensayos: Deben ser disertaciones de reciente presentación, que aborden temas vinculados con las áreas de lingüística y literatura, ya sean enfocados a la enseñanza o a su discusión o aplicación en un contexto determinado. El texto no deberá exceder de 7 (siete) páginas tamaño carta, según las convenciones del precitado manual de estilo de la UPEL.

Un poco de historia alrededor del CETEX

El Centro de Estudios Textuales (CETEX) es la más longeva y prolífica entidad de investigación del Instituto Pedagógico de Maturín, fundado en el año 1997 por el destacado lingüista Rudy Mostacero y sus discípulos del Instituto para la época; desde entonces el centro se ha hecho de un nombre en la región oriental del país y a escala nacional e internacional, a través de su órgano de publicación por excelencia, la revista científica *Textura*, en la que han desfilado las plumas de consagrados lingüistas y literatos como Daniel Cassany, Luis Barrera Linares, Francisco Bolet, Godsuno Chela-Flores, Sergio Serrón, entre muchos otros.

El CETEX cuenta con 4 líneas de investigación, que orientas sus pesquisas y sustentan el accionar de sus miembros, las cuales se describen, a continuación:

La lengua como objeto de estudio y aprendizaje

Coordinadora: **Dra. Nerba Millán**

Atiende los problemas de enseñanza de la lengua desde el nivel elemental hasta el nivel superior, particularmente en relación con las dificultades cognitivas derivadas de una pedagogía centrada en la enseñanza del uso. Se interesa por la expresión oral y escrita, por la conversación, la lectura, producción e interpretación de los textos. También de los mecanismos de planificación y ejecución del discurso, así como por sus variedades y modalidades.

Estudios del Discurso

Coordinador: **M.Sc. José Cova-Gaspar**

Esta línea de investigación se interesa por el estudio de la enunciación y las prácticas discursivas en sus diferentes formas y modalidades, es decir, aborda sus categorías, propiedades, dimensiones y características en las diversas interacciones establecidas por los usuarios de la lengua. En tal sentido, asume el discurso como una construcción global donde tienen lugar las subjetividades, ideologías, cosmovisiones, creencias, tradiciones socioculturales e identitarias, según las cuales los sujetos elaboran sentidos capaces de reproducir sus visiones del mundo, las fronteras de sus significados, formas de organización social y los patrones de interacción legitimados.

Estudios del Significado

Coordinadora: **Dra. María Esther Noriega**

Comprende el estudio del significado en diferentes ámbitos y/o contextos sociales en las que se busca dar cuenta de cómo y por qué un determinado fenómeno lingüístico (oral, verbal, visual) adquiere significación en una sociedad y en preciso momento histórico. Con esta perspectiva, la línea de investigación se puede plantear bajo el constructo teórico multidisciplinar, el cual nos permite estudiar los significados que se le atribuyen a las estructuras lingüísticas de una lengua en particular y, los razonamientos posibles sobre las interpretaciones de una expresión lingüística.

Estudios Literarios:

Coordinadora: **Dra. Elizabeth Zapata**

Esta línea de investigación explora, analiza y ahonda sobre la creación estética del lenguaje, mediante la confrontación de sus entramados compositivos, filosóficos, políticos, religiosos y de otras índoles, a objeto de poner de relieve las motivaciones que las originan, así como las relaciones que de ellas se pueden establecer para la comprensión social de una época histórica determinada o su extrapolación al devenir. También aplica modelos analíticos y describe las obras y los movimientos en los cuales se encuadran sus contextos de aparición en la escena pública.

Contacto con Reminiscencias:

Para cualquier información o remisión de contribuciones para su consideración en ediciones futuras, favor dirigir comunicación a la siguiente dirección de correo electrónico:

cetexupelipm@gmail.com

También puedes seguirnos en nuestra cuenta oficial en Instagram:

@cetex_upel

Este boletín se editó y publicó en formato impreso y digital en la ciudad de Maturín, estado Monagas, Venezuela, en el mes de abril del año 2025, mediante la gestión editorial del Centro de Estudios Textuales (CETEX), con la autorización de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador- Instituto Pedagógico de Maturín “Antonio Lira Alcalá”.